

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 1 (Февраль)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 1 (Февраль)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

АЛГОРИТМ ВЫБОРА ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ АКРОМИАЛЬНОГО КОНЦА КЛЮЧИЦЫ

Шукуров Э.М., Жаббаров А.А.

*Республиканский специализированный научно - практический медицинский
центр травматологии и ортопедии*

Аннотация: Авторами разработано алгоритм и устройство для лечения повреждения акромиального конца ключица. Разработанный алгоритм тактика хирургического лечения и устройство для лечения повреждения акромиального конца ключица внедрено практике. Изучены результаты лечения 120 пациентов с переломами и переломовывихами акромиального конца ключицы, пролеченных различными вариантами остеосинтеза. Прослежены результаты оперативного лечения переломов ключицы в сроки до одного года после снятия аппарата. Проанализированы ошибки и осложнения при примененных вариантах оперативного лечения ключицы. Даны сравнительные оценки каждому примененному варианту остеосинтеза ключицы. Выявлено, что, на костный остеосинтез разработанным устройством на фоне применения алгоритма выбора метода лечения показал наибольшее положительных результатов (94,3%).

Ключевые слова: повреждения акромиального конца ключицы, алгоритм, хирургическое лечение, оценка результатов.

ALGORITHM FOR SELECTING TREATMENT TACTICS FOR INJURIES OF THE ACROMIAL END OF THE CLAVICLE

Shukurov E.M., Jabbarov A.A.

*Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Traumatology and
Orthopedics*

Abstract: The authors have developed an algorithm and a device for the treatment of injuries of the acromial end of the clavicle. The developed algorithm for surgical treatment tactics and the device for treating injuries of the acromial end of the clavicle have been implemented in clinical practice. The treatment outcomes of 120 patients with fractures and fracture-dislocations of the acromial end of the clavicle treated using various osteosynthesis techniques were studied. The results of surgical treatment of clavicular fractures were followed for up to one year after removal of the fixation device. Errors and complications associated with the applied surgical treatment methods of the clavicle were analyzed. Comparative assessments were provided for each osteosynthesis technique used. It was found that plate (extramedullary) osteosynthesis using the developed device, in combination with the algorithm for selecting the treatment method, demonstrated the highest rate of positive outcomes (94.3%).

Keywords: Acromial end of the clavicle injuries, algorithm, surgical treatment, and evaluation of results.

O'MROV SUYAGI AKROMIAL UCHI SHIKASTLANISHINI DAVOLASH TAKTIKASINI TANLASH ALGORITMI

Shukurov E.M., Jabbarov A.A.

Respublika travmatologiya va ortopediya ilmiy-amaliy markazi

Annotatsiya: Mualliflar o'mrov suyagining akromial uchi shikastlanishini davolash uchun algoritmi va qurilma ishlab chiqqan. Ishlab chiqilgan algoritmi, o'mrov suyagining akromial uchidagi shikastlanishini davolashning jarrohlik taktikasini va davolash qurilmasi amaliyotga joriy etildi. Turli xil osteosintez variantlari bilan davolangan o'mrov suyagi akromial uchidagi sinishlari bo'lgan 120 bemorning davolash natijalari o'rganildi. Suyak singanidan keyin bir yilgacha bo'lgan muddatda o'mrov suyagi singanlarini operativ davolash natijalari qayd etildi.

O'mrov suyagi sinishlarini operativ davolash variantlari qo'llanilganda yuzaga kelgan xato va asoratlar tahlil qilindi. Har bir qo'llangan o'mrov suyagini osteosintez varianti uchun solishtirma baholar berildi. Aniqlanishicha, davolash usulini tanlash algoritmi fonida ishlab chiqilgan qurilma bilan amalga oshirilgan suyak usti osteosintezi eng ijobiy natijalarni ko'rsatgan (94,3%).

Kalit so'zlar: o'mrov suyagining akromial uchi shikastlanishlari, algoritm, jarrohlik davolash, natijalarni baholash.

Актуальность. По литературным данным вывихи акромиального конца ключицы (АКК) встречаются от 6,7% до 26,1% всех вывихов костей скелета, а переломы значительно реже [1,2,3]. Повреждения АКК наиболее часто встречаются у лиц молодого и трудоспособного возраста, от 20 до 50 лет [4,5], преимущественно у мужчин занимающихся физическим трудом и спортом [2].

В 4,2-5,0% случаев переломы ключицы сопровождаются повреждением связочного аппарата акромиально-ключичного сочленения. По данным современных источников литературы, вывихи акромиального конца ключицы (АКС) по частоте занимают 3-е место среди всех вывихов в структуре повреждений локомоторной системы.

Специалистам давно известен способ закрытого вправления ключицы с трансартикулярной фиксацией АКК спицами. Osteosintez спицами отличается простотой выполнения и является безусловно малотравматичным, в связи с чем нашел много сторонников [9,10]. Однако способу присущи такие недостатки, как необходимость использования внешней иммобилизации в послеоперационном периоде, миграция и переломы спиц, невозможность устранения интерпозиции тканей [10]. Многие авторы для устранения недостатков остеосинтеза спицами стали использовать более массивные фиксаторы в виде различных стержней [11]. Несмотря на это, их использование в практике не решила проблему миграции металлоконструкции. Многие

специалисты для остеосинтеза акромиально-ключичного сустава широко использовали накостные пластины, различные металлоконструкции и их модификации, Г-образные фиксаторы, фиксаторы в виде скоб [8,9,10]. Fade G.E., Scullion J.E., (2002) [11] для фиксации акромиального конца ключицы разработали крючкообразную пластину. Однако, несмотря на вышеперечисленные преимущества у крючкообразной пластины имеются ряд недостатков, такие как длительная травматизация акромиона дистальным отделом пластины. В связи с чем, многие авторы рекомендуют наблюдать таких больных и удалять конструкцию не позже, чем через 3 месяца [5,7]. Наиболее распространенный в настоящее время метод фиксации АКК крючковой пластиной также является ригидным методом, который высокотравматичен, требует выполнения повторной операции по удалению имплантата. При его использовании отмечается высокая частота рецидивов вывиха АКК, миграции и переломов фиксатора. В литературе широко представлены как оперативные, так и консервативные способы лечения данной патологии. Количество неудовлетворительных результатов оперативного лечения достигает 17%. [4,6] Несмотря на широкую распространённость повреждений ключицы, до сих пор нет единой тактики в выборе метода лечения.

Цель исследования: разработать алгоритм выбора тактики лечения повреждений акромиального конца ключицы.

Материалы и методы исследования. Исследовано 120 пациентов с переломами и переломовывихами акромиального конца ключицы. У которого выполнено оперативное лечение в клинике республиканского специализированного научно-практического центра травматологии и ортопедии с 2019 по 2024 г.г. Возраст больных составлял от 18 лет по 60 лет. Мужчин было 82(68%), женщин - 28(22).

Мы на основе классификации повреждения акромиального конца ключица С. Rockwooda разработали алгоритм выбора тактики лечения

повреждений акромиального конца ключицы. (DGU № 387. 01.06.2024г)
Программа предназначена для выбора тактики лечения повреждений акромиального конца ключицы. и позволяет определить оптимальный вариант хирургического вмешательства для каждого конкретного варианта повреждения. Алгоритм диагностика и выбора тактика лечения осуществляется в следующем порядке:

-Все больные с повреждениями акромиального конца ключицы доставляются в приемное отделение

-Больные с повреждением АКС предъявляют: жалобы: на боль, которая сопровождается отеком в верхней части плеча.

-Симптомы: при пальпации с целью оценки наличия и выраженности боли, нарушения функции верхней конечности, ограничение движений в плечевом суставе.

-Диагностика повреждения акромиального конца ключица: клинико-рентгенологическим. МРТ, МСКТ исследованиями.

-Рентгенография- двусторонние панорамные рентгенограммы с нагрузкой и аксиальные рентгенограммы являются надежными методами оценки повреждений акромиально-ключичного сустава.

-УЗИ- для выявления наличие полного или частичного разрыв АК связки, наличие гематом в зоне сочленения, состояние окружающих сосудов.

- МРТ- позволяет дифференцировать растяжение связок от разрыва связок и повреждения фасции, а также выявлять сопутствующие внутрисуставные патологии плечевого сустава,

Выбор метода лечения зависит от характера повреждения акромиального конца ключица .

Выбора метода лечения осуществлялось на основе классификации повреждения акромиального конца ключица С.Rockwooda. Это позволяло

определить оптимальный вариант хирургического вмешательства, для каждого конкретного варианта повреждения.

Алгоритм выбора метода лечения на основе Классификацией С. Rockwooda заключается в следующем:

I тип - легкое растяжение АС, локальная болезненность и припухлость, ограничение движений из-за болевых ощущений. Лечение: Косыночная повязка на неделю, медикаментозное лечение.

II тип - капсула и АС частично разорвана. Проводится: рентгенография, УЗИ и МРТ. Лечение: Гипсовая повязка на 2 недели. Пластика в этих случаях не показана.

III тип - разрыв капсулы, АС и СС, подвывих ключицы, Проводится: рентгенография, УЗИ и МРТ. Оперативное лечение, закрытая репозиция с последующей перекутанной фиксацией спицами или винтом ,открытая пластика ключично-акромиального сочленения.

Тип IV - повреждение (полный разрыв) АС. Проводится: рентгенография, УЗИ и МРТ. Оперативное лечение. Шинирование сочленения крючковидной пластиной без вскрытия сустава и пластики связок ключично-акромиального сочленения.

Тип V - разрыв всего АС ключично-акромиального сочленения. Проводится: рентгенография, УЗИ и МРТ. Оперативное лечение: Шинирование сочленения крючковидной пластиной, пластика связок ключично-акромиального сочленения дополняется пластикой клювовидно-ключичной связки. Резекция акромиального конца ключицы оправдана только при невозможности устранения вывиха.

Тип VI –при вывихе отмечается смещение дистального конца под клювовидный отросток позади сухожилия двуглавой мышцы плеча. Этот тип травмы встречается чрезвычайно редко и обычно связан с другими травмами и требует хирургического вмешательства.

Нами разработано устройство для лечение переломов акромиального конца ключицы - FAP 2022 0214 09.06.2022 - Устройство для лечения вывихов и переломов акромиального конца ключицы выполнено в виде пластины, с отверстиями, причем: один конец пластины закруглен, а противоположный конец - выполнен с тремя зубцами с заостренными концами, два из которых – выполнены симметрично перпендикулярно оси пластины, а третий - выполнен в продольном направлении.

Больные с повреждениями ключицы, разделены нами на основную и контрольную группу в зависимости от метода оперативного лечения, и выполнен анализ в каждой группе отдельно.

Больные в основной группе (n=35) оперированы по разработанной нами алгоритм выбора тактика лечения с применением на костного устройство , (FAP 2022 0214 09.06.2022) а в контрольной (n=85) – по традиционной общепринятой методике (интрамедуллярный остеосинтез спицей). По полу, возрасту, характеру переломов обе группы были равнозначны. Возраст больных колебался от 16 до 64 лет. Средний возраст в основной группе составил $31,2 \pm 11,19$ года, в контрольной – $32,1 \pm 10,8$ года. В Узбекский научно-практический центр травматологии и ортопедии (РСНПМЦТО) разработан и с 2021 года используется новый способ на костного остеосинтеза ключицы .

Мы при оценке результатов лечения повреждений ключицы использовали с модифицированный опросником Constant-Murley Shoulder.

Результаты анкетирования на основе модифицированного опросника Constant-Murley Shoulder были оценены следующим образом: 0-3 балла – хорошо; 3-6 баллов – удовлетворительно; 7 и более баллов – неудовлетворительно.

Боль	Баллы
Нет	0
При физиологических физических	1

нагрузках	
При значительных физических нагрузках	2
При минимальных нагрузках или в покое	3
Ограничение движений в смежных суставах	
Ограничений нет	0
Ограничения, не препятствующие привычному образу жизни и профессиональной деятельности	1
Ограничения, приводящие к изменению привычного образа жизни	2
Грубые ограничения	3
Состояние мягких тканей	
Норма, «ообычный» послеоперационный рубец	0
Легкая припухлость, отек, увеличивающиеся после физической нагрузки	1
Отек в покое	2
Гипертрофированный послеоперационный рубец, мацерация кожи	3
Удовлетворенность косметическим результатом	
Да	0

Нет	1
Психологический комфорт	
Да	0
Нет	1
Онемение в области ключицы или по переднее-верхней поверхности плеча	
Да	1
Нет	0
Итого	

Обследование больных в отдалённом послеоперационном периоде подразумевало обязательный клинический осмотр, анкетирование и выполнение рентгенограмм.

Результаты и их обсуждение. Используя предложенный метод остеосинтеза в лечении переломов ключицы, мы дали сравнительную оценку ближайших и отдалённых результатов оперативного лечения у 120 больных с переломами данной локализации. Анализ сроков пребывания в стационаре показал, что до операции в обеих группах больные находились одинаково, а имелись различия в продолжительности лечения после операции. Обследование больных в отдалённом послеоперационном периоде подразумевало обязательный клинический осмотр, анкетирование и выполнение рентгенограмм.

Нами проведён сравнительный анализ ближайших и отдалённых результатов остеосинтеза переломов ключицы за период от 3 месяцев до 1 года. Исследование пациентов с повреждением ключицы проводилось по общепринятым стандартам по модифицированному опроснику Constant – Murley Shoulder в сроки 3, 6 и 12 месяцев после остеосинтеза.

Результаты остеосинтеза в сроки 3 месяцев (ближайшие результаты) . У больных в контрольной группе, где была применена стандартная методика остеосинтеза, хорошие результаты получены в 76 (89,4%) случаях, а в основной группе – в 33 (94,3%). Неудовлетворительные результаты в контрольной группе отмечены у 9(10,6%) больных, в основной группе – у 2 пациентов, что составило 5,7% от общего числа (n=60).

Количество хороших результатов в основной группе составило 33 (94,3%), при этом количество удовлетворительных и неудовлетворительных результатов – 2 (5,7%). Контрольная группа представлена следующими результатами: хороший результат получен в 76 (89,4%) случаях, удовлетворительные и неудовлетворительные результаты – в 9 (10,6%) случаях. При этом необходимо отметить, что разница удовлетворительных и неудовлетворительных результатов в основной и контрольной группах составила 12% (n=14), что, в который раз, доказывает эффективность предложенного метода остеосинтеза перед обычным интрамедуллярным остеосинтезом спицей.

Итак, анализируя результаты остеосинтеза (n=120) переломов ключицы мы пришли к следующим выводам:

1. Предложенный алгоритм выбора тактика лечения больных с переломами и переломо-вывихами акромиального конца ключицы позволяет определить оптимальный вариант хирургического вмешательства оказать специализированную и высококвалифицированную помощь пострадавшим.

2. Разработан и внедрён в клиническую практику новый способ накостного остеосинтеза ключицы, который обеспечивает равномерное распределение стабилизирующего эффекта на месте перелома, путём взаимной компрессии, и исключает миграцию винтов в послеоперационном периоде до полной её консолидации и имеет преимущества по сравнению со стандартной методикой.

3. Сравнительный анализ результатов лечения пациентов с повреждением ключицы проводился по общепринятым стандартам – по модифицированному опроснику Constant-Murley Shoulder в сроки 3, 6, 12 месяцев после остеосинтеза. При этом разница в количестве удовлетворительных и неудовлетворительных результатов составила 12% от их общего количества, что доказывает эффективность предложенного алгоритма и метода остеосинтеза перед традиционными лечениями.

Литературы

- 1.** Набиев Е.Н., Баубеков, Е.М., Абдилда Е.Халходжаев М.К. /Оперативные методы лечения вывихов акромиального конца ключицы. //Вестник КазНМУ 2021.№1.С.138.146.
- 2.** Калинин, Е.Б. / Хирургическое лечение пациентов с застарелыми вывихами акромиального конца ключицы. // Е.Б. Калинин, Б.М. Калинин, Л.А. Якимов // Московский хирургический журнал. – 2014. – № 4 (38). – С. 16–19.
- 3.** Рахимов, С.К. / Биомеханические особенности повреждений связочного аппарата акромиально-ключичного сочленения (обзор литературы). // International Scientific and Practical Conference World science. – 2017. – Т. 5, № 3 (19). – С. 46–50.
- 4.** Holweg, P. / A Novel Surgical Technique for Fixation of Recurrent Acromioclavicular Dislocations: AC Dog Bone Technique in Combination with Autogenous Semitendinosus Tendon Graft / P. Holweg, W. Pichler, G. Gruber, et al. // Case. Rep. Med. – 2017. May 23. – doi: 10.1155/2017/5457625. – [Epub].
- 5.** Chang, N. / Operative versus nonoperative management of acute high-grade acromioclavicular dislocations: a systematic review and meta-analysis. // J. Orthop. Trauma. – 2018. – Vol. 32 (1). – P. 1–9

6. Hann, C. / Combined Arthroscopically assisted coraco- and acromioclavicular stabilization of acute high-grade acromioclavicular joint separations. // Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. – 2018. – Vol. 26 (1). – P. 212–220.
7. Каримов М.Ю. / Опыт лечения вывихов акромиального конца ключицы: научное издание. // Вестник Ташкентской Медицинской Академии. - Ташкент, 2013. - N2. - С. 47-51.
8. Мартель И. И., Дарвин Е. О. /Лечение закрытых переломов ключицы различными вариантами остеосинтеза. // Гений Ортопедии № 4, 2011 г.С.5.8.
9. Набиев Е.Н. с соавт. / Лечение повреждений акромиально –ключичного сочленения. // Вестник.КазНМУ.2020.С.№.4.С.279.-283/
10. Шукюр-Заде Э.Р. /Оперативное лечение свежих вывихов акромиального конца ключицы: дисс. канд.мед. наук. М., 2019. - 157 с.
11. Гришанин О.Б. с соавт. / Остеосинтез переломов и переломо-вывихов ключицы. //Клиническая практика №1, 2015.С. 25-30.